

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 10 | 29-56 (2024)

PIZARRAS Y PIZARRINES: UN CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Ardósias escolares e lápis de ardósia: um conjunto arqueológico das primeiras escolas da cidade de Quilmes, província de Buenos Aires, Argentina
Slate blackboards and slates pencils: an archaeological assemblage of the first schools of Quilmes city, province of Buenos Aires, Argentina

Verónica Silvina Martí*, Florencia Vázquez** y Jaqueline Tiribe

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad Maimónides y Fundación Azara. Hidalgo 709. 5° piso (C1405BCK). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

E-mail: marti.veronica@maimonides.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3170-4601>

**Departamento de Arqueología. Municipio de Quilmes. Buenos Aires, Argentina. Rivadavia 383. CP1878.

E-mail: florzvaz2701@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2155-004X>

***Departamento de Arqueología, Municipio de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Rivadavia 383. CP1878.

E-mail: tiribej@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4301-5998>

Fecha de recepción: 11 de febrero de 2025 - Fecha de aceptación: 4 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se presenta nueva evidencia correspondiente a una clase particular de instrumentos líticos históricos provenientes de los sitios arqueológicos excavados en la manzana histórica de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. En términos generales, el conjunto lítico quilmeño incluye una gran variedad artefactual, entre la que se reconocen, por ejemplo, mármoles y metacuarcitas que pudieron ser parte de los edificios históricos, como también adoquines y piedras de chispero, entre otros. En este artículo nos focalizamos en el análisis de pizarras y pizarrines recuperados en los sitios donde se emplazaron las dos primeras escuelas de la ciudad, la plaza y un contexto doméstico cercano. Los resultados apuntan a realizar un aporte a una mayor comprensión de los procesos históricos de la formación del Estado nación y ayudar a evaluar la importancia de las instituciones educativas en él a fines del siglo XIX en la ciudad de Quilmes.

Palabras clave: pizarras, pizarrines, arqueología histórica, infancias, Quilmes.

RESUMO

Novas evidências são apresentadas para uma classe particular de instrumentos líticos históricas de sítios arqueológicos escavados no quarteirão histórico de Quilmes, província de Buenos Aires, Argentina. Em termos gerais, o conjunto lítico de Quilmes inclui uma grande variedade de artefatos, incluindo, por exemplo, mármores e metaquartzos que podem ter feito parte de edifícios históricos, bem como paralelepípedos e pedras de faísca, entre outros. Neste artigo, nos concentramos na análise de lapis de ardósia e ardósias escolares recuperados nos locais das duas primeiras escolas da cidade, na praça e em um contexto doméstico próximo. Os resultados visam contribuir para uma melhor compreensão dos processos históricos de formação do Estado-nação e ajudar a avaliar a importância das instituições educacionais na formação do Estado-nação no final do século XIX na cidade de Quilmes.

Palavras-chave: lapis de ardósia, ardósias escolares, arqueologia histórica, infâncias, Quilmes.

ABSTRACT

New evidence is presented regarding a particular class of historical lithic tools from archaeological sites excavated in the historic block of the city of Quilmes, Buenos Aires Province, Argentina. In general terms, the Quilmes lithic assemblage includes a wide variety of artifacts, including, for example, marbles and meta-quartzites that may have been part of the historic buildings, as well as cobblestones and stone flints, among others. In this article, we focus on the analysis of slates blackboards and slates pencils recovered from the sites of the city's first two schools, the plaza, and a nearby domestic context. The results aim to contribute to a better understanding of the historical processes of the formation of the nation-state and help assess the importance of educational institutions in the latter part of the 19th century in the city of Quilmes.

Keywords: slates blackboards, slates pencils, historical archaeology, childhood, Quilmes.

INTRODUCCIÓN

En el marco de la revisión de materiales que fueron obtenidos en las excavaciones de la década de 1990 y de otras más recientes, realizadas en el año 2020 en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, se halló una gran cantidad de materiales líticos adscriptos temporalmente al siglo XIX que dan cuenta de una significativa variabilidad. Dentro de este conjunto, la cantidad de pizarras y pizarrines es visiblemente mayor en comparación con la de otros materiales.

La presencia de pizarras en los contextos arqueológicos de fines del siglo XIX en Buenos Aires es bastante frecuente. Schávelzon (2013) sostiene que la pizarra cumplió muchos roles, razón por la cual es tan habitual su hallazgo. Su principal característica –la fractura laminar amplia– permitió utilizarla en pisos, escaleras y techumbres como material constructivo o decorativo. Siguiendo al autor, uno de los usos más frecuentes de estas rocas era para la fabricación de pizarras escolares transportables, cuyas medidas eran cerca de 20 cm × 30 cm, con un espesor de entre 0,2 cm y 0,3 cm. Por lo general, una de las caras de estos útiles se encontraba rayada, marcada con renglones o con un cuadrulado (Schávelzon 2013). Con este material también se confeccionaban los lápices, denominados pizarrines. Se trata de barritas de unos 10 cm de largo y de diámetro variado, que oscilaba entre los 0,4 cm y los 1,5 cm.

Se reconoce, en general, una escasa atención arqueológica a la cultura material escolar, particularmente a las pizarras y pizarrines hallados en contextos históricos tardíos, que limita la comprensión del impacto de los procesos de escolarización masiva y de la vida cotidiana infantil en Argentina

durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

A continuación, se presentan los primeros análisis realizados sobre pizarras y pizarrines recuperados en distintos sitios arqueológicos de la ciudad de Quilmes. Los sitios fueron seleccionados por la presencia de estos materiales y por ser contemporáneos cronológicamente. De este modo se podrán observar los conjuntos en diferentes contextos.

El estudio de este conjunto lítico nos permite abordar aspectos relacionados con su uso en contextos históricos y urbanos, y contribuir a la temática, teniendo en cuenta que esta clase de material no es habitualmente referida en los estudios arqueológicos urbanos (Mercuri *et al.* 2012). Asimismo, este trabajo pretende aportar una metodología específica que permita la identificación de dichos materiales líticos históricos, como también de las formas de obtención de las materias primas, las tecnologías de formatización y fabricación, los usos y circulación y los procesos de posterior descarte y abandono. Al mismo tiempo, la interpretación de estos hallazgos nos permite visibilizar un grupo etario escasamente abordado en investigaciones del registro material del pasado reciente: las infancias; y al mismo tiempo, explorar una línea específica relacionada con los contextos educativos de los siglos XIX a XX. Por otra parte, y de forma más abarcadora, se propone que la identificación de materiales líticos de adscripción histórica permite arribar a interpretaciones arqueológicas respecto de funcionalidades y dinámicas de los diferentes tipos de sitios estudiados.

Desde la década de 1960, la arqueología histórica ha desarrollado discusiones teóricas y metodológicas en torno a la propuesta de diferentes modelos para explicar los fe-

nómenos culturales y la materialidad presente en contextos históricos. Deetz (1977) propone que esta disciplina aborda los procesos de urbanización a gran escala, el mercantilismo, el colonialismo y el surgimiento de los países como Estados nación. Para autores como Goñi y Madrid (1998), Gómez Romero (1999), Funari y Brittez (2006), Pedrotta y Bagaloni (2020), entre otros, lo que define a la arqueología histórica es el estudio de momentos históricos, de posconquista y de nuevo capitalismo. Para sintetizar, aquí tomamos la definición de Pedrotta y Bagaloni (2020), quienes afirman que se trata del estudio global y comparativo de procesos sociales pasados, que involucran a una variedad de sectores sociales y grupos étnicos acerca de los cuales existe algún tipo de registro escrito, sea producido por ellos mismos o por otros.

A su vez, asumimos que la materialidad es parte y expresión de configuraciones culturales e identitarias que se transforman a lo largo del tiempo (Lightfoot y Martínez 1995). Dentro de este marco, entendemos la configuración cultural (*sensu* Grimson 2011) como un espacio en el cual hay tramas simbólicas compartidas, campos de posibilidad, desigualdades de poder, historicidad y conflicto social, focalizando en la heterogeneidad y en el modo diferencial de cada contexto, en que los sujetos comparten lenguajes verbales, sonoros y visuales a través de los cuales se entienden y/o se enfrentan. De esta manera, entre sus características constitutivas se pueden observar las representaciones, prácticas e instituciones posibles, imposibles y hegemónicas en cualquier espacio social, la lógica de interrelación entre las partes que expresa pluralidades y la trama simbólica común (Grimson 2011). Por

otro lado, el abordaje desde una perspectiva microhistórica permitirá arribar a interpretaciones desde una escala reducida tomando como unidades de análisis el microespacio determinado por los diferentes sitios (Ginsburg 1981; Levi 2019).

Teniendo en cuenta estas orientaciones, la temática planteada es novedosa y reciente dentro de la arqueología histórica, entendiendo que, como parte de los conjuntos arqueológicos históricos, el material lítico puede brindar importante información respecto de los procesos y dinámicas culturales de las poblaciones de nuestro pasado inmediato. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante ese periodo se han producido cambios tecnológicos desde la formalización manual y/o artesanal a la producción industrial.

En Argentina y Latinoamérica, autores como Schávelzon (1991, 2013), Weissel (2006), Bednarz (2008), Mercuri y Coloca (2009), Gómez Romero (2010), Mercuri *et al.* (2012) y Coloca (2014) han realizado los primeros aportes a la descripción y análisis de los materiales líticos en diferentes contextos poshispánicos. Estas investigaciones han desarrollado abordajes pormenorizados de los conjuntos arqueológicos tomando en consideración diferentes criterios, que varían de acuerdo con los contextos territoriales en la diada urbano/rural o, a lo largo del tiempo, vinculando los mismos a la época colonial, poscolonial, industrial, moderna. También han aportado criterios de identificación y clasificación de los materiales líticos poshispánicos (Camino 2007; Gómez Romero 2010; Mercuri *et al.* 2012; Schávelzon 2013). Dentro del área rioplatense se han hallado pizarras y pizarrines en el sitio Casa del Naranjo (Schávelzon 2012), en Aduana Taylor (Schávelzon *et al.* 2018) y en varios contextos domésticos

de la ciudad de Buenos Aires (Schávelzon 2013; Hernández de Lara *et al.* 2017).

Algunos abordajes internacionales que han sido consultados son trabajos de desarrollo reciente realizados en Australia, Estados Unidos, España y Chile, con autores como Davies (2005), Davies y Ellis (2005), Smith (2014), Munita y Mera (2016) y Bagley (2018). Se han abordado investigaciones de contextos escolares, fortines o presidios en donde hallaron conjuntos líticos, sobre todo, restos de pizarras y pizarrines. Algunos de estos autores han trabajado acerca de las infancias y los vestigios de sus actividades a partir del registro arqueológico lítico. En el caso de Argentina, Schávelzon (2024) ha trabajado en la temática refiriéndose al conjunto de vestigios arqueológicos vinculados a juguetes y juegos de un espacio doméstico en San Isidro, provincia de Buenos Aires, donde advierte la invisibilización generalizada de estos materiales en la producción académica.

Es por eso que se plantea pensar a las infancias como una categoría que requiere metodologías y teorías particulares en los estudios arqueológicos. En la historia de la disciplina, ha habido escasa atención a los niños y niñas como agentes activos en la formación del registro arqueológico (Sacchi 2010). Esta situación se relaciona con la invisibilización que tuvieron –y aún tienen– sectores sociales como las mujeres, debido a las posiciones androcéntricas en la producción científica del mundo occidental, que se dio en paralelo al desarrollo de la antropología desde fines del siglo XIX. En este sentido, se pueden reconocer diferentes etapas en las ciencias humanas en las que se ha prestado mayor o menor atención a las categorías mencionadas; al respecto, fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando comenzó un replanteo de los problemas del

género y de los sectores sociales invisibilizados por la ciencia. Las discusiones en los últimos años respecto de la arqueología de la infancia están focalizadas en tratar de entender la niñez a través de sus relaciones, concebir las infancias como construcciones sociales y reconocer a los niños como agentes culturales. Estas ideas han reforzado la relación que existe entre género y niñez; se ha comenzado a reflexionar acerca de las dualidades niño/adulto, femenino/masculino, hombre/mujer; de cómo se construye en la propia cultura del investigador la idea de niñez y de la indagación de las categorías *emic* de estos conceptos en otras culturas. En las últimas décadas, algunos autores proponen cambiar posiciones en las miradas respecto de los niños, pensándolos no como objetos sino como sujetos que ocupan un rol decisivo en la creación de cultura. En este sentido, se afirma que la cultura se crea cuando los niños y niñas interactúan, y se les transfiere conocimientos y hábitos a través de la socialización con adultos y con otros infantes, estableciendo relaciones con el ambiente, sus pares y los adultos de la familia y la comunidad. La relación entre la materialidad y estos procesos educativos institucionalizados se considera inseparable, y se ha dado en el pasado por el uso de determinados métodos y estrategias que incluyen objetos como las pizarras y pizarrines en espacios creados a tales fines, como son las escuelas. El registro arqueológico producto de estos procesos debe ser analizado entonces teniendo en cuenta las reflexiones que preceden (Baxter 2004).

A partir de estos antecedentes, desarrollamos el presente trabajo considerando que los contextos arqueológicos son particulares y que sus modelos explicativos deben responder a esas especificidades. En este marco, abordaremos el análisis del

registro arqueológico lítico recuperado en distintos sitios de Quilmes, considerando que, con su profunda y compleja historia – que data de los tiempos prehispánicos–, se puede desarrollar un estudio que dé cuenta de sus procesos culturales y sociales.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS. UN POCO DE HISTORIA DE QUILMES

El área donde se encuentra la ciudad de Quilmes estuvo densamente habitada por poblaciones originarias, cuyos restos arqueológicos fueron documentados en la zona costera por Félix Outes a fines del siglo XIX. Este primer antecedente constituye una descripción de fragmentos de cerámica incisa, que el autor atribuye a los grupos querandíes Outes (1897). Dicha evidencia no provenía de contextos arqueológicos, sino de recolecciones que los vecinos habían realizado. Las crónicas de viajeros de los siglos XVI y XVII también describen a estos grupos habitando la costa rioplatense (por ejemplo, Schmidl 1534). En el año 2013, el equipo del Departamento de Arqueología del Municipio de Quilmes identificó un sitio, denominado Ribera I, donde se halló una diversidad de indicadores (cerámica, materiales líticos y restos arqueobotánicos) que confirmaron la presencia de estas poblaciones y permitieron observar una complejidad social y cultural que aún es estudiada (Vázquez y Martí 2013). En las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI se han incrementado las investigaciones a nivel regional y con apertura a tratar diversas problemáticas, como estrategias de subsistencia y el uso de tecnologías (Ceruti y González 2007; Acosta *et al.* 2010; Aldazábal y Vázquez 2015; Bonomo 2022).

En el año 1580, luego de la fundación de Buenos Aires, Juan de Garay realiza la repartición de tierras y la actual área de Quilmes fue otorgada como estancia a Pedro de Xeres, Pedro de Quirós y Pedro de Izarra. En el año 1666, la estancia fue donada a la Corona española con el objetivo de fundar la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Hasta ese lugar fueron trasladadas desde Tucumán 200 familias de quilmes y acalianos, al finalizar 130 años de resistencia indígena en los valles Calchaquíes (Sors 1937; Craviotto 1967; Palermo y Boixados 1991; Vázquez y Martí 2013).

En las décadas subsiguientes a la instalación de la reducción, se produjo un creciente mestizaje y la población fue decreciendo, según informan padrones de indios e informes elevados por corregidores y párrocos. Diversos investigadores han planteado que el cambio geográfico y ecológico, sumado a la obligación del trabajo de mita y a la diferente concepción del uso y tenencia de la tierra que sufrió la población indígena, produjo consecuentemente modificaciones en las estrategias económicas y exposición a epidemias. Asimismo, en las fuentes documentales se registran diversos mecanismos de resistencia, como la huida o el trabajo a desgano (Palermo y Boixados 1991; Levoratti 2000; Carlón 2007; Santilli 2007).

Finalmente, en 1812 se decreta la extinción de la reducción e inmediatamente después se resuelve la división de su terreno. En el año 1818, el agrimensor Francisco Mesura realiza el primer plano de la ciudad, en el que registra la reciente división en chacras y estancias, manteniendo como centro lo que fuera el núcleo reduccional. Actualmente, en este sector se encuentra la manzana histórica de la ciudad, con la Plaza San Martín y los edificios públicos más importantes (la Casa Municipal, hoy Casa

de las Culturas, la Escuela N° 1 y la Catedral de Quilmes) (Sors 1937).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza una expansión significativa, tanto poblacional como industrial. Este desarrollo estuvo acompañado por la conformación del Estado nación y por procesos históricos mundiales (por ejemplo, las emancipaciones de las colonias y la segunda Revolución Industrial europea), que trajeron aparejada una complejización de la organización de los territorios (Halperin Donghi 1995). Al respecto, uno de los hechos relevantes –además del desarrollo industrial– fue la integración de Quilmes dentro del sistema ferroviario, que de esta manera quedó vinculada con la ciudad de Buenos Aires.

En el marco de las políticas educativas que promovieron los gobiernos de Rivadavia y Sarmiento, se construyeron las primeras instituciones escolares en Quilmes. La más antigua fue una escuela para varones que funcionó desde 1827 hasta 1843 en una casa cercana a la manzana histórica de Quilmes. Posteriormente, en el año 1852, se autorizó la construcción de una nueva escuela para varones (que abrió sus puertas en 1863), que fue demolida para realizar un nuevo edificio en 1910, que es el actual que ocupa la Escuela N° 1 de Quilmes. A su vez, hacia 1852, hubo una primera escuela de niñas que funcionaba a cuerdas de la manzana histórica, la N° 2. En 1863 se planeó una nueva edificación que funcionaba anexada a la Escuela N° 1, con entrada por la calle Alem, proyecto que se concretó en 1882. En 1906 se instaura la educación mixta, razón por la cual la escuela de niñas deja de existir. En el predio que esta ocupaba, hoy funciona el Jardín de Infantes N° 921 “Martín Iquín” (Giordano de Campelo 1967; Agnelli 2004).

Durante el siglo XX, el desarrollo se complejiza aún más, con una trama territorial conformada por un aumento en la densidad poblacional, por una mayor cantidad de población total y el incremento de los medios de comunicación y de transporte. A su vez, se instalan industrias emblemáticas, como la Destilería Franco Argentina, la Cervecería Quilmes, La Bernalesa, la Compañía General de Fósforos y la Compañía General Fabril Financiera, entre otras. Otro proceso significativo de desarrollo fue el de la creación de las incipientes autonomías municipales (Craviotto 1967; Lombán 1992).

LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS

La ciudad de Quilmes se encuentra sobre el borde de la llanura alta y en parte de la barranca de la llanura costera del Río de La Plata, con cotas de alrededor de los 24 msnm. En términos generales, en los sitios de estudio, la estratigrafía natural se compone de capas de humus en los primeros 15 cm y de *loess* pampeanos de hasta 15 m de profundidad aproximadamente. Es significativo hacer notar que en la zona de Quilmes y sus alrededores no existen afloramientos rocosos que permitan acceder a una fuente de aprovisionamiento cercana. Los más próximos son Tandilia, Ventania y la región uruguaya (Cavallotto 2002).

Durante la década de 1990, el Municipio de Quilmes impulsó la creación de un proyecto de investigación arqueológica local. En menos de una década, se realizaron excavaciones en la manzana histórica de la ciudad y zonas adyacentes en las que se recuperó una alta diversidad de material arqueológico, en su mayoría de adscripción temporal que va desde mediados del

siglo XVII hasta principios del XX (Quatrín 1997a, 1997b; Vázquez y Martí 2011b).

La zona tiene un alto potencial arqueológico, que fue evaluado por nuestro equipo de investigación (Vázquez *et al.* 2014). Las excavaciones se limitaron a aquellos sitios que continúan siendo espacios abiertos, por ejemplo, la actual Plaza San Martín que, de acuerdo con el plano de 1818 y las distintas fuentes consultadas, mantiene su funcionalidad desde la época de la reducción. También se han realizado rescates e intervenciones en aquellos sitios que fueron descubiertos durante alguna obra edilicia, como ocurrió con los trabajos realizados en los patios de la Escuela N° 1, del Patio Unqui y del Jardín de Infantes N° 921

“Martín Iquín”, ambos emplazados en la manzana histórica de la ciudad.

Los sitios seleccionados en este trabajo tienen, además de proximidad geográfica, adscripciones temporales vinculadas a los materiales que se analizan, y por otro lado, es en los que se han recuperado pizarras y pizarrines. A su vez, y de acuerdo con las fuentes documentales, estos sitios tuvieron diferentes funciones. Se estudian entonces tres contextos escolares (Escuela N° 1, Patio Unqui y Jardín Iquín), un contexto doméstico particular (Conesa) y un contexto de uso público (Plaza San Martín) (Figura 1).

La dificultad que hemos tenido con relación a la información de los sitios arqueológicos radica en las descripciones muy gene-

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos de Quilmes.

rales de los trabajos realizados en la década de 1990 registradas en las libretas de campo y en el informe escrito a tal efecto.

A continuación, se describen los trabajos arqueológicos llevados a cabo en los sitios nombrados.

Sitio Escuela N° 1 (E1)

Como fue señalado previamente, en el lugar donde actualmente funciona la Escuela N°1 (sito en la calle Rivadavia, entre Sarmiento y Mitre) se construyó el primer edificio en 1862, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1863. Fue emplazado sobre los terrenos que ocupaba el antiguo cementerio de la reducción indígena, entre el predio de la iglesia y lo que constituyera el primer pa-

lacio municipal. En 1910, este primer edificio fue demolido y reemplazado por uno nuevo, que es el que sigue funcionando en la actualidad, con reformas menores a lo largo del siglo XX (Giordano de Campello 1967) (Figura 2).

La excavación en E1 se realizó entre diciembre de 1995 y febrero de 1996, a partir de una intervención arqueológica debido a una reforma edilicia en los patios internos, donde se levantaron los pisos de baldosas y se hizo una remoción de suelos. Se excavaron dos sectores: el patio grande del colegio y un patio de menor tamaño. La excavación se hizo a través de cuadrículas de 1 m × 1 m, en algunas de las cuales se realizaron extensiones por la presencia de restos humanos y materiales significativos que aparecían en los límites de las unidades plan-

Figura 2. Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia, año 1910. Museo Fotográfico de Quilmes.

teadas. Se excavó una superficie total de 43 m² y se alcanzó una profundidad media de 60 cm (Quatrín 1997a; 1997b).

El conjunto arqueológico recuperado está compuesto por restos cerámicos, vítreos, arqueofaunísticos, metálicos, orgánicos (telas, cueros, maderas), con un grado de fragmentación bajo y con presencia de restos óseos humanos, que responden al funcionamiento del cementerio hasta algunos años anteriores a la instalación de la escuela.

Patio Unqui

Si bien Patio Unqui (PU) es un sector que se encuentra en uno de los actuales patios internos de la Escuela N° 1, se lo tomó como otra unidad de excavación. Se excavaron 2 m² en unidades de 1 m × 1 m en niveles artificiales de 10 cm. La evidencia en cantidad

es menor a la del resto de los sitios, pero da cuenta de los diferentes momentos de ocupación del sector (desde la instalación del cementerio indígena hasta la construcción de la Escuela N°1) (Quatrín 1997a; 1997b).

Sitio Jardín de Infantes N° 921 "Martín Iquín" (JI)

El sector donde funciona el Jardín de Infantes N° 921 "Martín Iquín", localizado en la manzana histórica (sobre la calle Alem, entre Sarmiento y Mitre), fue también parte del primer cementerio de la reducción indígena. Este predio fue donado por la municipalidad al Consejo Escolar, al igual que el de la Escuela N° 1. El edificio fue inaugurado en 1863, junto con la Escuela N° 1 (separados por una pared medianera) y se destinó a la Escuela N° 2, a la que asistían exclusivamente niñas (Giordano de Campelo

Figura 3. Cuadrículas de excavación en el Jardín N° 921 durante el año 2020. Archivo fotográfico del Departamento de Arqueología de Quilmes, julio de 2020, Quilmes.

1967). Este incluía una casa para la directora, como era costumbre en la época. Aprobadas las escuelas mixtas, a mediados del siglo XX se asignó para el funcionamiento del Jardín de Infantes N° 921. Actualmente se conserva casi sin reformas mayores.

La excavación de este sitio se desarrolló en julio de 2020. Durante el período de aislamiento por COVID-19, se llevaron a cabo obras de reemplazo de cañerías en el patio, durante las cuales el equipo de la empresa encargada de la obra descubrió la presencia de restos arqueológicos. El Departamento de Arqueología del municipio se encargó de realizar el trabajo de rescate, que duró un mes. En este caso, se planteó un reticulado que abarcaba áreas removidas y áreas intactas sobre el sector de hundimiento del patio del establecimiento, tras lo cual se procedió al rescate en las áreas removidas y a la excavación en áreas que se hallaban sin remover. Se excavaron 12 m², con profundidades variables (por aquellos sectores que habían sido removidos) y se recuperó una diversidad de materiales compuesta por cerámicas, vidrios, restos zooarqueológicos, metales y restos humanos en estado de alta fragmentación (Vázquez y Martí 2021) (Figura 3).

Sitio Conesa

El sitio Conesa (CO) fue excavado en el año 1997 por el equipo del Proyecto Arqueológico Quilmes a partir de la identificación de un pozo de descarte de una casa particular, cuyas primeras mensuras datan de 1860. Se encontró gran cantidad de restos cerámicos, arqueofaunísticos, material vítreo, materiales constructivos y metales (Quatrín 1997a; 1997b). La importancia de incluir este sitio radica en la identificación

de pizarras y pizarrines que pueden aportar información respecto de los usos de estos materiales en un contexto doméstico.

Sitio Plaza San Martín (PSM)

De acuerdo con las fuentes históricas, la actual plaza San Martín –denominada en sus inicios como Mayor (Ales 1970) y delimitada por las calles Rivadavia, Mitre, Alsina y Sarmiento– fue la principal, presumiblemente desde la época reduccional (Figura 4). El primer plano conocido de Quilmes (1818) permite ver su ubicación en el centro del área histórica de la ciudad y la distribución de los solares.

Distintos historiadores quilmeños describen las sucesivas modificaciones ocurridas en este espacio a lo largo de los años, acompañando el crecimiento poblacional y edilicio de la ciudad. Tal como mencionan autores como Manuel Ales (1970), esta plaza fue la que, por su ubicación, mereció mayor atención historiográfica, a comparación de otras de la ciudad.

Las distintas modificaciones implicaron el cercado mediante postes y alambrado, la instalación de una fuente y de cañerías y sistema de riego, cuatro estatuas, bancos de plaza, caminos, el monumento al general San Martín, entre otras.

Los trabajos arqueológicos en PSM se realizaron durante el año 1995, mediante la excavación de cuatro trincheras en el cuadrante sudoeste de la plaza, en paralelo a las calles Rivadavia y Mitre. Cada trinchera se dividió en cuadrículas de 1 m × 1 m. En total se excavaron 31 cuadrículas por niveles artificiales de 10 cm, llegando a diferentes profundidades (desde los 0,30 m hasta 1,50 m). Se obtuvieron materiales cuya datación relativa va desde mitad del

Figura 4. Plano de Quilmes (1818) con la ubicación de la Plaza Mayor (actual Plaza San Martín) en la manzana número 1. Copia heliográfica, AGN01-ADE-map-I224, Archivo General de la Nación.

siglo XVII hasta principios del siglo XX. El conjunto arqueológico de PSM está integrado por fragmentos de cerámica indígena, hispano-indígena, lozas, cerámicas de pastas rojas de tradición europea, gres, caolín, vidrios de diferentes cronologías, metales, material faunístico, materiales de construcción y material lítico. También se cuantificó una pequeña cantidad de restos humanos en estado de alta fragmentación (Quatrín 1997a, 1997b; Vázquez y Martí 2011a) (Figura 5).

Figura 5. Trinchera de excavación en PSM. Archivo Fotográfico del Proyecto Arqueológico Quilmes. Año 1995.

PIZARRAS Y PIZARRINES

Las pizarras y los pizarrines son indicadores arqueológicos que revelan aspectos de los procesos alfabetizadores que se desarrollaron entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Las pizarras para escribir se han utilizado en Europa desde el siglo XIV, pero su uso se intensificó a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX con la expansión de la explotación de la piedra pizarra para otros fines como tejas o baldosas. Su uso persistió hasta mediados del siglo XX por ser más económico y por la escasez de papel barato como medio de escritura alternativo, así como también por la persistencia de determinados modos de enseñanza y aprendizaje durante el siglo XIX (Davies 2005). Fueron utilizados fundamentalmente por infantes para las tareas escolares, pero también por adultos como anotadores. Por otra parte, hay registro de su uso dentro de prácticas alfabetizadoras en presidios. Las primeras producciones industriales de pizarras y pizarrines ocurrieron a partir de fines del siglo XVII en Alemania, desde donde comenzó su distribución a través del mercado mundial. La fabricación en otros países, de forma local, se dio a partir de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

La pizarra es una roca metamórfica que se forma en condiciones de presión y temperatura de bajo grado a partir de la lutita (roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y limo). Presenta una composición mineralógica general que incluye filosilicatos (mica, biotita, clorita), hematita, pirita, grafito y sustancias carbonosas, entre otras (Tarbuck *et al.* 2005). El color depende de otros constituyentes minerales que pueden o no estar presentes. Las pizarras rojizas lo adquieren por la pre-

sencia de óxido de hierro; las verdes contienen cloritas; y las negras, más productos carbónicos (Wichert 2020).

Las pizarras utilizadas en Argentina provienen de zonas particulares de Europa, como el yacimiento de Hunsrück en Alemania (Hess *et al.* 1999), con colores que varían en tonalidades de gris a negro, aunque también se reconocen verdes o azules. En Francia, en las regiones de Ardenas con los yacimientos de Fumay y Rimogne, Bretaña y Países de Loira, es particularmente notable la prevalencia de pizarras negras, que fueron utilizadas tanto para techos como para aplicaciones decorativas.

Alemania y Francia fueron los primeros Estados que explotaron yacimientos de pizarra, sobre todo para las tejas y las baldosas tan utilizadas en las construcciones a fines del siglo XIX y principios del XX. Estos yacimientos quedaron agotados hacia la mitad del siglo XX. Actualmente, España es el país con mayor explotación de esta roca (Figura 6).

De acuerdo con algunos registros de aduana consultados en los que figuran específicamente estos materiales, la mayoría de ellos llegaron a Argentina procedentes de Alemania, Bélgica, Italia y Reino Unido. En menores cantidades provenían de Austria, Francia, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos y, por último, España (Dirección General de Estadística, 1914).

Tanto la pizarra para tejados como la destinada a escritura se manufacturaban a mano, para lo cual se buscaban rocas finas. Se golpeaba un bloque de pizarra con un cincel y una maza, y se partía un fragmento en coincidencia con el plano de clivaje de la roca, con un ligero apalancamiento con cincel separando la pizarra del bloque. Estos fragmentos eran de aproximadamente 2,5 mm de espesor. Luego se cortaban los

Figura 6. Mapa mundial con yacimientos de pizarra y referencias de sus composiciones. Elaborado por el Dr. Víctor Cárdenes Van den Eynde, gentileza del autor.

bordes con guillotina manual y se les daba acabado con aserrado, esmerilado y pulido mediante maquinaria. Además, a veces se perforaban orificios para permitir la unión de varias pizarras y “encuadernarlas” como un libro. Posteriormente, se grababan cuadrículados y/o líneas paralelas (renglones) en la superficie para guiar la escritura. Finalmente, se las enmarcaba con madera para proteger los bordes (Davies 2005).

Los pizarrines o lápices se manufacturaban cortando y girando cilindros de pizarra blanda. Una vez extraída la piedra, se cortaba en bloques rectangulares y se dividía a mano hasta obtener un grosor uniforme; luego, esas piezas recortadas pasaban por una máquina que constaba

de placas de hierro sujetas a una cadena y con rodillos en los extremos. En las placas se depositaba cada pieza, que era cortada y redondeada hasta la mitad. Luego, para la otra mitad, pasaban por el mismo proceso, pero del otro extremo. Una vez terminados, se contabilizaban y empaquetaban. En algunos casos se los envolvía con papel. Los lápices más largos medían 15 cm, pero también había de 5 cm y de 3 cm (*The Connecticut School Journal* 1871; *The Maine Journal of Education* 1871)). Esta tecnología fue reemplazada por una fabricación realizada por trituración de los componentes, talco o esteatita mezclada con arcilla de alfarería, con los cuales se hacía una masa compactada y humedecida que se moldeaba. A este

tipo de lápices se les podían aplicar sellos incisos, como se reconoce en el conjunto estudiado. Esta industria es la que va a derivar en la manufactura de los actuales lápices, en cuyo cuerpo se agregó una cápsula de madera para protegerlo de roturas.

El pizarrón, las pizarras y los pizarrines estuvieron entre los recursos didácticos para la enseñanza utilizados desde la época colonial y hasta la mayor parte del siglo XIX; podían ser fabricados en madera o cuero, e incluso con cajones de arena, sobre todo en la zona litoral. La llegada de la pizarra de piedra junto con el pizarrín a la región del Río de la Plata data de la prime-

ra mitad del siglo XIX, pero su uso masivo tuvo lugar hacia el final de este y principios del XX. El uso de la pizarra como recurso didáctico se vinculó con los criterios pedagógicos de las últimas décadas del siglo XIX, en los cuales las prácticas educativas se basaban en la memoria de los contenidos. La imposibilidad de acumular información y de realizar registro escrito –como lo propició luego el cuaderno escolar de papel– impuso modos de enseñar que se tuvieron que adaptar a las posibilidades concretas de los alumnos y alumnas y de los recursos que el Estado puso a disposición. En la Revista *El Monitor* aparecen numero-

Figura 7. Fotografías de pizarras escolares del acervo del Museo de las Escuelas de CABA, tomadas por el Departamento de Arqueología del Municipio de Quilmes.

sas referencias a las pizarras y pizarrines, a los que incluso se los llama de diferentes maneras. Al pizarrón grande se lo llamaba pizarra mural, y a los pizarrines, también lápices. En general, de acuerdo con esta fuente, se observa que las pizarras eran utilizadas en combinación con el cuaderno y el papel, pero debido a su costo, estos últimos eran utilizados por los niños mayores, en tanto los primeros grados utilizaban mayoritariamente las pizarras y pizarrines. Otro dato importante lo brindan los registros de las numerosas compras de útiles por parte del Ministerio de Educación, en donde se consignan grandes cantidades de pizarras y pizarrines. Para su adquisición se realizaban licitaciones y se comparaban los precios entre los proveedores de útiles de Buenos Aires con los de otros países como, por ejemplo, de Alemania (*El Monitor de la Educación Común* 27, 1883). Entre las cantidades de compras que se realizaban por año hay cifras de más de 40.000 pizarras y varios miles de cajas de pizarrines (*El Monitor de la Educación Común* 35, 39, 44, 1883; *El Monitor de la Educación Común* 119, 1887). En este medio también se describen numerosas inspecciones efectuadas en escuelas de diferentes regiones del país en las cuales se inventariaban pormenorizados detalles del mobiliario con el que contaban los maestros y alumnos. En algunos de estos relevamientos se describen condiciones de falta o mal estado de elementos, entre ellos, las pizarras manuales (*El Monitor de la Educación Común* 38, 1883). Desde 1880 hubo muchas polémicas en relación con el uso de las pizarras manuales, sobre todo vinculadas a aspectos de la higiene, hasta que finalmente, en 1925 se prohíbe su uso para reemplazarlas por el cuaderno único (Gvirtz 1997) (Figura 7).

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE PIZARRAS Y PIZARRINES

Ante la elevada cantidad de pizarras y pizarrines (n= 276) recuperadas, se decidió abordar su análisis de manera separada del resto del conjunto lítico. Este conjunto es, hasta el momento, el más numeroso proveniente de excavaciones sistemáticas en Argentina (Schávelzon 2013). Por otro lado, existen escasos antecedentes de análisis específicos de este tipo de artefactos, por lo que consideramos necesario plantear una metodología propia para su estudio.

Como primer paso, realizamos un abordaje general del total del conjunto lítico, para lo cual utilizamos criterios y variables específicas desde la geología y mineralogía propuestos por Tarbuck *et al.* (2005). A su vez, para identificar rasgos de formatización, manufactura y uso, tomamos algunos criterios del estudio de la tecnología lítica prehistórica como Aschero (1975, 1983), Mansur-Franchomme (1987) y M. Leipus (comunicación personal).

Posteriormente, incorporamos variables de autores que han abordado la tecnología lítica histórica, como Schávelzon (2013), Weissel (2006), Mercuri y Coloca (2009) y Mercuri *et al.* (2012). Finalmente, proponemos nuevas variables que contribuyan al análisis de esta clase de material en general y que son aplicables al conjunto específico.

El conjunto de variables seleccionadas es:

- 1) acerca de la materia prima (Tarbuck *et al.* 2005).
 - Origen de la roca: metamórfica.
 - Tipo de roca de acuerdo con la composición mineralógica y características estructurales y macroscópicas.
 - Granulometría: textura fina y pizarrosidad (superficies planares muy juntas a

lo largo de las cuales las capas de roca se separan en capas delgadas y tabulares).

- Color: definido con base en la tabla de suelos de Munsell. El conjunto que aquí estudiamos es de coloración variada entre gris azulado y negro.

2) Del artefacto. Se definieron las siguientes variables sobre la base de las propiedades físicas como de diferentes rasgos relacionados con la formatización, uso y procesos posdeposicionales:

- Medición de ancho, largo y espesor con calibre.

- Peso en gramos con balanza digital de alta precisión de 0,1 a 500 g.

- Identificación de las partes del artefacto. En pizarras: vértice, cuerpo, y borde. En pizarrines se identificaron punta, cuerpo, extremo distal, orificio/tubo.

- Rastros de manufactura y/o formatiza-

ción: utilizamos la serie técnica de Aschero (1983) (en la cual nombra algunas técnicas de formatización que podrían aplicarse también a la tecnología lítica poshispánica, como talla de extracción sin formatización, retoques, alisado por abrasión, pulido, etc.). Asimismo, agregamos otros rastros de manufacturas esperadas en la cronología estudiada, que podrían asociarse: a) con procesos de la obtención de la materia prima (perforaciones, serruchado o martelinado); b) con la formatización del artefacto o pieza (labrado en sus diferentes tipos); c) el biselado y el pulido, realizado con instrumentos como maderas en forma de disco cubiertas con cuero, con polvo de esmeril o con pulidoras eléctricas (Schävelzon 2013) (Figura 8).

En las pizarras identificamos además

Figura 8. Rastros de manufactura y de uso en fragmentos de pizarra escolar. Archivo fotográfico del Departamento de Arqueología de Quilmes, marzo de 2024, Quilmes.

otras marcas que debimos generar en el análisis para obtener información precisa de su manufactura, y que no han sido propuestas hasta el momento. Estas son: grabado de líneas, marcas de renglón y/o cuadrículado, marcas de borde (línea grabada que aparece paralela al borde), marcas de corte (pequeños microlascados propios del corte de la pieza) y biselado en el borde (Figura 8).

En los pizzarrines se propusieron como variables nuevas el torneado y torneado cónico, vinculados con el trabajo de formatización de los cuerpos y/o puntas, y torneado cilíndrico interno hueco (con un orificio en el centro del instrumento). También se registraron grabados de sellos y/o letras (Figura 9).

De esta manera, se arribó a la identificación del tipo de artefacto y se comprobaron posibles remontajes. Finalmente, se registraron diferentes rastros de uso (en las pizzarras, rayados y golpes o incisiones; y en los pizzarrines, desgaste en caras y punta, rayados o quiebres) y marcas posdeposicionales como lascados, en los cuerpos o en las puntas, microlascados, adherencias y manchas de óxido.

En función de un mejor abordaje del conjunto, se visitó el Museo de las Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar adelante un registro fotográfico del acervo de pizzarras. Se registraron cinco pizzarras, cuatro con marco entero de madera y una sin marco. Una de ellas, además, poseía un trozo de tela a modo de borrador atada con un hilo.

Figura 9. Rastros de manufactura y uso en fragmentos de pizzarrines. Archivo fotográfico del Departamento de Arqueología de Quilmes, marzo de 2024, Quilmes.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO

El mayor número de elementos se han hallado en la Escuela N° 1. En el resto de los sitios, las cantidades son considerablemente más bajas (Tabla 1).

Con respecto a las marcas de manufactura identificadas en las pizarras, la mayoría de ellas corresponden a pulidos y líneas de renglón. En menor frecuencia se hallaron fragmentos con biselados, cortes y líneas de borde (Tabla 2). En cuanto a las marcas de uso, en casi la mitad de los fragmentos se han identificado rayados, mientras que solo en algunos (n=5) se registraron marcas de golpe e incisiones (Tabla 3).

Con relación a los pizarrines, la mayor parte de ellos está manufacturado por torneado, tanto en el cuerpo como en la punta. En cuatro ejemplares, pertenecientes a PSM, se identificaron sellos incisos sobre

cuerpos manufacturados por moldeado de materias primas previamente trituradas (Tabla 4).

Las marcas de uso en los pizarrines son muy diversas y se identifican en la mayoría de los casos. Solo 14 fragmentos de pizarrines no las presentan. Las predominantes en el conjunto son el desgaste de punta, desgaste de una cara, rayados y quebrados (Tabla 5).

Tabla 1. Total de artefactos por sitio

Sitio	Pizarras	Pizarrines
Plaza San Martín	4	11
Escuela N° 1	149	88
Conesa	11	1
Patio UNQUI	8	2
Jardín Iquin	0	2
Total	172	104

Tabla 2. Marcas de manufactura en pizarras por sitio

Marcas de manufactura en pizarras	Sitio arqueológico				Total
	E 1	PSM	PU	CO	
Pulido	65	3	3	5	76
Pulido, biselado de borde	5	-	1	-	6
Pulido, corte de borde	1	-	-	-	1
Pulido, líneas de renglón	55	1	2	1	59
Pulido, biselado del borde, corte de borde	1	-	2	3	6
Pulido, biselado de borde, línea de borde	4	-	-	-	4
Pulido, biselado del borde, líneas de renglón	4	-	-	-	4
Pulido, biselado del borde, líneas de cuadrículado	-	-	-	1	1
Pulido, líneas de renglón, corte de borde	1	-	-	-	1
Pulido, líneas de renglón, línea de borde	1	-	-	-	1
Pulido, línea de borde, corte de borde	1	-	-	-	1
Pulido, biselado del borde, líneas de renglón, corte de borde	4	-	-	-	4

Tabla 3. Marcas de uso en pizarras por sitio

Marcas de uso en pizarras	Sitios arqueológicos Quilmes				TOTAL
	E1	PSM	PU	CO	
Sin marcas	63	4	2	4	73
Rayado	86		4	4	94
Rayado, incisión	-	-	2	2	4
Rayado, marca de golpe, como incisión	-	-	-	1	1
				N=	172

Tabla 4. Marcas de manufactura en pizarrines por sitio

Marcas de manufactura de pizarrines	Sitio arqueológico					Total
	E 1	PSM	PU	CO	JI	
Torneado	44	6	2	1	2	55
Torneado y torneado de punta	44	-	-	-	-	44
Torneado, torneado de punta y torneado hueco cilíndrico y sello con marca	-	1	-	-	-	1
Torneado y sello con marca	-	3	-	-	-	3
Torneado y torneado hueco cilíndrico	-	1	-	-	-	1
Total	88	11	2	1	2	104

DISCUSIÓN

El desarrollo de las actividades educativas en Quilmes y en el área rioplatense en general data de la época colonial y, como se mencionó, los elementos que se han utilizado para llevarlas a cabo fueron muy limitados en este periodo. No tenemos registros sobre si durante la etapa de la reducción llegaron útiles vinculados con actividades escolares. Lo que se encuentra documentado para el período colonial corresponde a las órdenes religiosas, que tuvieron a cargo las actividades de enseñanza a través de la implantación de instituciones educativas en el marco del patronato que inició el papa Julio II en 1508, cuyo objetivo fue la evange-

lización. Las diferentes órdenes de mercedarios, franciscanos, dominicos y agustinos marcaron una fuerte presencia en relación con la enseñanza a partir del siglo XVII. En este contexto, fueron los jesuitas los primeros en instaurar estrategias educativas en las reducciones indígenas instaladas en distintas regiones. Además, propusieron la formación de sus propios sacerdotes y clérigos, así como de los miembros de las elites locales (Torres 2014).

A partir del período independentista, surgieron inquietudes políticas acerca de la organización de un sistema educativo, sobre todo con las ideas de Manuel Belgrano y Mariano Moreno, pero también con la denominada Generación del '37, que sos-

Tabla 5. Marcas de uso de pizarrines por sitio

Marcas de uso pizarrines	Sitio arqueológico					Total
	E 1	PSM	PU	CO	JI	
Sin marcas	8	6	1	1	2	18
Desgastado de punta	5	1	1	-	-	7
Desgastado de punta y de una cara	4	-	-	-	-	4
Desgastado de punta y de dos caras	1	-	-	-	-	1
Desgastado de punta, de dos caras y rayado	1	-	-	-	-	1
Desgastado de punta, de tres caras y rayado	1	-	-	-	-	1
Desgastado de punta y rayado	17	-	-	-	-	17
Desgastado de punta, de una cara y rayado	15	-	-	-	-	15
Desgastado de una cara	4	1	-	-	-	5
Desgastado de dos caras	1	-	-	-	-	1
Quebrado	2	-	-	-	-	2
Desgastado en una cara y quebrado	1	-	-	-	-	1
Desgastado de una cara y rayado	11	-	-	-	-	11
Desgastado de dos caras y rayado	3	-	-	-	-	3
Rayado y quebrado	12	1	-	-	-	13
Rayados	2	-	-	-	-	2
Marcas de golpes y/o cortes	-	2	-	-	-	2
Total	88	11	2	1	2	104

tuvo la idea de una nación con un sistema educativo escolarizado en el que el Estado jugaría un rol principal. Las reformas rivadavianas y sarmientinas, desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, promovieron la instauración de las escuelas públicas, no sin tensiones y conflictos con las instituciones eclesiásticas desarrolladas en las diferentes regiones del incipiente Estado nación (Duarte 2014). En el año 1884 se promulgó la ley 1420, la cual tuvo una incidencia preeminente en todas las provincias, incluida Buenos Aires y sus núcleos poblacionales más importan-

tes, como Quilmes. El surgimiento de la Escuela N° 1 de Quilmes es la materialización de ese fuerte proceso de implementación de un sistema educativo que apuntaba a ser público, laico, gratuito, gradual y obligatorio. El mismo se ha expresado en la construcción de edificios de corte neoclásico con grandes espacios áulicos y de recreación, a los que se les integró una diversidad de objetos que permitieron la puesta en marcha del mencionado modelo educativo: bancos, pupitres, mesas, telégrafos y postes, cuadros de lectura, cajas de pizarras, lápices, bastones para

los inspectores, bancos de arena, relojes, campanillas, y también tinteros y plumas. En esa parafernalia de útiles educativos se incluyeron las pizarras y pizarrines que aparecen en los registros arqueológicos.

El conjunto de pizarras y pizarrines de Quilmes, como se mencionó, constituye el más numeroso hasta ahora hallado y publicado en el país. Esta condición da una idea del profundo desarrollo histórico de las prácticas educativas que se produjo en la ciudad desde mediados de siglo XIX, pero también nos permite discutir algunas particularidades en torno a las diversas prevalencias existentes en los sitios. En este sentido, no es sorprendente que la mayor cantidad de fragmentos –tanto de pizarras como de pizarrines– fueron hallados en E1, a diferencia de los sitios PSM, CO, PU y JI.

Con respecto a las pizarras, las funcionalidades de los sitios pueden explicar tanto su frecuencia como su diversidad. Por ejemplo, la alta frecuencia de hallazgo de pizarras en E1 se diferencia de los otros sitios, que presentan una mayor proporción de pizarrines. Estas variaciones podrían estar asociadas a que la movilidad de las pizarras era mayor en los contextos domésticos y en los espacios públicos como la plaza que en el ámbito escolar, donde se utilizaban cotidianamente y de forma más regular y, seguramente, donde terminaban siendo descartadas. Esta hipótesis también permite pensar que las pizarras, al haber sido provistas por el Estado, habrían permanecido para su uso y cuidado dentro de la escuela, lo cual se puede cotejar con fuentes documentales que informan sobre las compras realizadas por licitación de parte del Ministerio de Educación, y que eran distribuidas a las provincias y ciudades. De hecho, que

las pizarras sean llevadas y traídas desde las casas a la escuela no tendría una función significativa, dado que el registro escrito que se realizaba en ellas era de corta duración, es decir, en el momento del acto educativo. Por lo tanto, la presencia mayoritaria en E1 es coherente con la pedagogía de la época y con la función del edificio. La presencia de otros materiales –como dados, fichas de juego y canicas de vidrio y caolín– afianzan la idea de actividades de niños y niñas en edad escolar.

El registro arqueológico de CO proviene de un pozo de descarte en un contexto doméstico, cuyas primeras mensuras datan del año 1860. La evidencia de este sitio aporta datos sobre su prolongado uso. El hallazgo de fragmentos de pizarras puede pensarse en función de la presencia de infantes en edad escolar, pero también pudieron haber sido utilizadas para diversos registros por parte de adultos. No se reconocieron otros elementos arqueológicos asociados con la niñez, como juguetes o fichas de juego, que permitan corroborar su presencia.

Al igual que las pizarras, los pizarrines fueron recuperados en diversas proporciones y cantidades en los diferentes contextos. Suponemos que esta variación también se encuentra relacionada con las características funcionales de los sitios. En E1, PU, JI y CO los pizarrines son, en términos generales, homogéneos en cuanto a dimensiones y características, pero en PSM encontramos una diversidad mayor, a pesar de la baja frecuencia. Como se describió en el análisis cuantitativo, estos pizarrines son de mayores dimensiones y exhiben sellos de marcas; y probablemente hayan sido utilizados para dibujo. Por ejemplo, se identificó la marca *Zeus*, sobre cuyo origen no hemos encontrado información.

Estos análisis permiten pensar que, en los ámbitos escolares, el aprovisionamiento de dichos útiles estaría dado por el Estado o bien por pedido específico de estos materiales vinculados a los requerimientos pedagógicos, y que esta pauta de uso se repetiría en un ámbito doméstico con niños en edad escolar, como es el caso del sitio CO. La diversidad registrada entre los pizarrines de PSM podría estar vinculada con los posibles diferentes usos por parte de una variedad de personas que habrían transitado por el lugar o tenido actividades recreativas de corta duración. Consecuentemente, la diversidad que se reconoce en este sitio no permite asociar de manera unívoca dichos artefactos con un sector etario y social determinado, y su obtención habría sido más diversa y a través de diferentes medios comerciales.

Las marcas de uso que se observan, tanto de las pizarras como de los pizarrines, corresponden a desgastes y rayados. Sumado a ello, la alta fragmentación permite deducir que eran utilizados hasta agotarse, lo

que supone una actitud conservadora por parte de los usuarios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la fragilidad de ambos útiles, sobre todo de los pizarrines, fueron factores que favorecieron un descarte significativo. Esta situación se refleja también en archivos de la época, por ejemplo, en la revista *El Monitor de la Educación Común* de 1906, se puede leer un artículo que ponderaba las virtudes del cuaderno de papel: *"En efecto, la economía no existe, porque el niño rompe varias pizarras en el año y á cada rato se ve obligado á comprar un pizarrín, ó lápiz de pizarra que, admitiendo que no fueran más que tres mensuales á dos centavos cada uno serían 54 centavos al año escolar. Esta suma unida al valor de 4 pizarras á 15 centavos cada una da un total de \$1.14."* (Gvirtz 1997:5). En el número 119 del año 1887, la misma revista hace alusión a la entrega de útiles, entre los que se encontraban pizarras manuales con pequeños desperfectos.

Las características mineralógicas de los materiales son conspicuas en tanto son pizarras y pizarrines de grano muy fino y

Figura 10. Pizarrín con la marca Zeus impresa incisa. Archivo fotográfico del Departamento de Arqueología de Quilmes, marzo de 2024, Quilmes.

de colores en tonos de grises oscuros y negros grisáceos (en la tabla de Munsell, *Dark bluish gray 4/1*, *Bluish black 2.5/1*, *Bluish gray 4/1*). Teniendo en cuenta estas características, se puede vincular al material hallado con las materias primas de los países que fueron proveedores de las pizarras y pizarrines mencionados anteriormente. Los estudios de las distintas fuentes de aprovisionamiento de Europa descritas, en donde se observa la explotación de estas rocas de manera intensiva durante el siglo XIX y principios del XX, y que contienen las mismas características de las materias primas halladas en los conjuntos analizados, expresan esta vinculación. Asimismo, las fuentes documentales de Aduana nos permiten visualizar las rutas comerciales de alcance intercontinental por vía atlántica que recorrieron las pizarras y pizarrines; además, indican una intensa competencia entre los países europeos para colocar los productos en América.

De acuerdo con las fuentes historiográficas, se pudo observar que los procesos de institucionalización de los sistemas educativos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con una fuerte presencia del aparato estatal, fue un común denominador no solo en América sino también en Europa en momentos del surgimiento de países independientes que requerían la formación de una identidad nacional, en la cual las instituciones educativas tuvieron un rol crucial. Consecuentemente, los objetos que se utilizaron para la enseñanza fueron los mismos, y por eso se han hallado vestigios similares en contextos arqueológicos distantes de Norteamérica, Australia y Europa. Si bien la fragilidad de las pizarras y pizarrines han producido un uso y un descarte intensivo, también sus propiedades físicas les confirieron capacidad de conservación en

los contextos arqueológicos, lo que ha permitido que llegaran al presente en buenas condiciones.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de los materiales líticos poshispánicos es poco frecuente en la arqueología histórica. La presencia de un conjunto numeroso de diferentes funcionalidades en contextos arqueológicos cercanos es altamente significativa. Su análisis permite visualizar las dinámicas de estos contextos sistémicos con sus funciones y flujos, con sus particularidades de acuerdo con qué acciones se llevaban a cabo en cada uno.

Pensar en la historia educativa de una ciudad a partir de su registro arqueológico, poder relacionarla con la instauración de un sistema educativo que va a ser parte del proceso de formación del Estado nacional argentino, y también de procesos mundiales como es el movimiento y comercio intercontinental de bienes, amplía la visión de la historia y conecta estas microhistorias con escalas geográficas y temporales de mayor alcance.

Consideramos que la propuesta metodológica de análisis de los rasgos de formatización y de uso de las pizarras y los pizarrines es un aporte inédito y que contribuye de manera significativa a la posibilidad de interpretar los conjuntos arqueológicos en contextos específicos donde aparecen esta clase de objetos. Además, la visibilización de contextos en los que interactuaban niños y niñas permite contribuir a la ampliación de una arqueología de las infancias, de sectores sociales minoritarios que, en general, no son abordados y que son muy importantes en tanto se constituyeron como agentes activos en los procesos históricos descritos,

y consecuentemente, en la formación del registro arqueológico.

Repensar el material lítico en vinculación con el conjunto general arqueológico y en el contexto estudiado permite acercarse al conocimiento de los procesos culturales y sociales, e identificar particularidades y generalidades.

Es por todos estos aspectos que esperamos que este trabajo sea una contribución a la arqueología histórica regional y más específicamente a los estudios de artefactos líticos.

Como líneas futuras se prevé la ampliación de los conjuntos líticos a partir de otras intervenciones arqueológicas, para proseguir con la interpretación de aquellos; así como también reconocer nuevas fuentes documentales que permitan indagar en hechos y procesos de mayor vinculación con la ciudad de Quilmes. Prevemos profundizar en análisis arqueométricos para abordar esta clase de materiales que darán respuesta a nuevas preguntas.

AGRADECIMIENTOS

A los y las integrantes del equipo del Proyecto Arqueológico Quilmes de la década de 1990 por el trabajo realizado en la obtención de estos conjuntos arqueológicos, a Gonzalo Laprovitera por sus aportes en el análisis de algunos materiales, a Marcela Leipus y Vanesa Bagaloni por sus recomendaciones y contribuciones, al personal del Museo de las Escuelas de CABA por dejarnos fotografiar parte de su acervo, y a las autoridades de la Secretaría de Educación, Culturas y Deporte del Municipio de Quilmes por seguir apoyando la labor del Departamento de Arqueología de nuestra ciudad desde hace más de una década.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, A., D. Loponte y L. Mucciolo. 2010. Uso del espacio y subsistencia de grupos horticultores amazónicos en el humedal del Paraná inferior. *Arqueología Rosarina Hoy*: 2: 35-55.
- Agnelli, C. 2004. *Maestros y escuelas de Quilmes 1666-2004*. Jarmat, Bernal.
- Aldazábal V. y F. Vázquez. 2015. El registro arqueobotánico del sitio El Divisadero Monte 6 (Partido de General Lavalle, Buenos Aires). *Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos* 1 (2):83-90.
- Ales, M. 1970. *Remembranzas quilmeñas*. Municipalidad de Quilmes, Secretaría de Gobierno y Cultura, Buenos Aires.
- Aschero, C. A. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Informe al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires. MS.
- Aschero, C. A. 1983. Ensayo para una clasificación morfológica de los artefactos líticos. Apéndices A y B. Cátedra de Ergología y Tecnología. Biblioteca del Instituto de Arqueología, Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires. MS.
- Bagley, J. 2018. *Report for Archaeological Intensive (Locational) and Site Examination Survey at the Industrial School for Girls, 232 Centre St., Dorchester, Massachusetts*, Volumen I y II. Boston.
- Baxter, J.E. 2004. *The Archaeology of Childhood. Children, gender and material culture*. Altamira Press, Walnut Creek.
- Bednarz, M. 2008. Artefactos líticos en el Área Fundacional: ¿alteración o interacción? En *El área fundacional de Puerto Deseado*: 187-192, coordinado por Schávelzon, D. Editorial De Los Cuatro Vientos, Buenos Aires.
- Bonomo, M. 2022. Arqueología de la costa pampeana. En *Trabajos de las Primeras Jornadas Paleontológicas Chapadmalenses: Chapadmalal en la visión de Florentino Ameghino*: 33-58. editado por Agnolín, F. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Camino, U. 2007. Excavaciones Arqueológicas en un Corralón Municipal del S XX. En *Actas de las VI Jornadas de Arqueología e Historia de las Regiones Pampeana y Patagónica*. Universidad de Mar Del Plata: CD. Mar del Plata.
- Carlón, F. 2007. La reducción "Exaltación de la Cruz

- de los indios Quilmes”: un caso de relocalización étnica en Pampa a fines del siglo XVII. *Mundo Agrario* 8 (15):1-23.
- Cavallotto, J. L. 2002. Evolución holocena de la llanura costera del margen sur del Río de la Plata. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 57 (4):376-388.
- Ceruti, C. e I. González. 2007. Modos de vida vinculados a ambientes acuáticos del nordeste y pampa bonaerense de Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 32:101-140.
- Craviotto, J. A. 1967. *Historia de Quilmes desde sus orígenes hasta 1941*. Archivo Histórico de la Provincia “Doctor Ricardo Levene”, Ministerio de Educación, Buenos Aires.
- Coloca, F. 2014. El adoquinado y su evidencia arqueológica. Estudio sobre artefactos líticos de granito procedentes de San José de Flores, Buenos Aires, Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 39 (2):411-434.
- Davies, P. 2005. Writing Slates and Schooling. *Australasian Historical Archaeology* 23: 63-69.
- Davies, P. y A. Ellis. 2005. The Archaeology of Childhood: Toys from Henry’s Mill. *The Artefact* 28:15-22.
- Deetz, J. 1977. *In Small Things Forgotten: the Archaeology of Early American Life*. Anchor-Doubleday, Garden City.
- Dirección General de Estadística. 1914. *Anuario de la Dirección General de Estadística correspondiente al año 1913*. Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires.
- Duarte, O. 2014. *El Estado y la educación entre 1870 y 1885. El proyecto educativo frente al impacto de la crisis de 1873. Sus derivaciones políticas y económicas*. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 376 páginas.
- El Monitor de La Educación Común*. 1883. Números 27, 35, 38, 39, 44. Consultados el 10 de noviembre de 2024. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor.pdf>
- El Monitor de la Educación Común*. 1887. Número 119. Consultado el 15 de diciembre de 2024. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor.pdf>
- Funari, P. y F. Brittez. 2006. *Arqueología Histórica en América Latina. Temas y discusiones recientes*. Suárez, Mar del Plata.
- Ginsburg, C. 1981. *El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI*. Muchnik, Barcelona.
- Giordano de Campelo, L. 1967. *La Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia, en la historia de Quilmes*. Dirección de Cultura, Municipalidad de Quilmes.
- Gómez Romero, F. 1999. *Sobre lo arado: el pasado, arqueología histórica en los alrededores del Fortín Miñana (1860- 1869)*. Biblos, Azul.
- Gómez Romero, F. 2010. El material lítico de los fortines pampeanos: estado actual de la discusión. *Signos en el tiempo y rastros en la tierra* 4:143-155.
- Goñi, R. A. y P. Madrid. 1998. Arqueología sin hornear: sitios arqueológicos históricos y el Fuerte Blanca Grande. *Intersecciones en Antropología* 2:69-83.
- Grimson, A. 2011. *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Gvirtz, S. 1997. *Del curriculum prescripto al curriculum enseñado*. Aique, Buenos Aires.
- Halperin Donghi, T. 1995. *Proyecto y construcción de una nación (1846-1880)*. Espasa Calpe, Buenos Aires.
- Hernández de Lara, O., H. Padula, E. Bernat y M. Silveira. 2017. Arqueología y comunidad en el inmueble de la calle Defensa 1344, Buenos Aires, Argentina. *Ciencia Ergo Sum* 24 (3): 273-279.
- Hess, H., W. Ausich, C. Brett y M. Simms. 1999. *Fossil Crinoids*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Levi, G. 2019. *Microhistorias*. Uniandes, Bogotá.
- Levoratti, J. 2000. *La reducción de los Quilmes: breve historia de su extinción, 1666-1812*. Tiempo Sur, Buenos Aires.
- Lightfoot, K. y A. Martínez. 1995. Frontiers and Boundaries in Archaeological Perspective. *Annual Review of Anthropology* 24:471-492.
- Lombán J. C. 1992. *Nueva historia de Quilmes*. El monje editor, Quilmes.
- Mansur-Francomme, M. E. 1987. El análisis funcional de artefactos líticos: la experimentación. En *Cuadernos, Serie Técnica* 1: 43-86. Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires.
- Mercuri, C. y F. I. Coloca. 2009. Propuesta metodológica para el abordaje tecno morfológico de adoquines y sus desechos en sitios urbanos de Buenos Aires. En *El área pampeana. Su abordaje a partir de estudios interdisciplinarios*: 75-89, editado por Caggiano, M. A. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy (CECH), Chivilcoy.
- Mercuri, C., F. Coloca y M. Weissel. 2012. Propuesta de una guía para la clasificación de artefactos líticos históricos. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 6: 45-61.
- Munita, D. y C. Mera. 2016. Por aquellos olvidados...

- Niñas y niños en la Arqueología Histórica Industrial de Valdivia. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 31:131-144.
- Outes, F. 1897. *Los querandíes. Breve contribución al estudio de la etnografía argentina*. Imprenta de Martín Biedma é hijo, Buenos Aires.
- Palermo, M. A. y R. Boixados. 1991. Transformaciones en una comunidad desnaturalizada: Los Quilmes, del Valle Calchaquí a Buenos Aires. *Anuario IEHS* 6: 13- 41.
- Pedrotta, V. y V. N. Bagaloni. 2020. Arqueología histórica y comunidades locales en la región pampeana: trayectorias, experiencias y perspectivas. *Corpus* 10 (1): 245-259.
- Quatrín, Z. 1997a. Arqueología Histórica de Quilmes. En *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 607-612. La Plata.
- Quatrín, Z. 1997b. Informe del Proyecto Arqueológico Quilmes. Municipalidad de Quilmes. MS (Copia presente en la Biblioteca Popular Don Bosco, Pdo. De Quilmes).
- Sacchi, J. 2010. Algunos apuntes sobre la Arqueología de la Infancia: exploración de vías metodológicas para su definición. *Revista de Antropología experimental* 10: 281-292.
- Santilli, D. 2007. La supresión de la reducción de los Quilmes en 1812. La cambiante voz de los interesados, según el proceso iniciado a fines del siglo XVIII. *I Jornadas Nacionales de Historia Social*, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2007, La Falda, Córdoba. En Memoria Académica.. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9656/ev.9656.pdf
- Schávelzon, D. 1991. *Arqueología histórica de Buenos Aires. La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX*. Corregidor, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2012. *La casa del naranjo: arqueología de la arquitectura en el contexto municipal de Buenos Aires*. Aspha, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2013. *Lítica histórica. La piedra en Buenos Aires en los siglos XVI al XX: usos y tecnologías*. Aspha, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 2024. Aprender a ser Adultos: Juegos y Niñez en la Periferia Urbana (San Isidro, Buenos Aires, Argentina). En *Una mirada reciente a la arqueología histórica latino-americana*: 121-130, editado por Gallaga Murrietta, E. BAR Publishing, Oxford.
- Schávelzon, D., F. Girelli y F. Zorzi (Eds.). 2018. *Arqueología de la ex Aduana Taylor: excavaciones en Plaza Colón* (2018). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Centro de Arqueología Urbana, Buenos Aires.
- Schmidl, U. [1534] 1903. *Viaje al Río de la Plata (1534-1554)*. Cabaut y Cía., Buenos Aires. En <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc69725>
- Slate pencils*. Mayo de 1871. The Connecticut School Journal, (5) 169-171. Consultado el 15 de noviembre de 2024. <https://www.jstor.org/stable/44649072?seq=1>
- Slate pencils. How and where they are made*. Enero de 1871. The Maine Journal of Education. Sage Publications Inc. 5(1) 24-29. Consultado el 8 de noviembre de 2024. <https://www.jstor.org/stable/44859825?seq=1>
- Smith, I. 2014. Schooling on the Missionary Frontier: The Hohi Mission Station, New Zealand. *International Journal of Historical Archaeology* 18: 612-628.
- Sors, G. 1937. *Quilmes colonial*. Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Taller de Impresiones Oficiales, La Plata.
- Tarback, E. J., F. K. Lutgens y D. Tasa. 2005. *Earth: An introduction to physical geology*, 8^{va} ed.: 228-250. Pearson Education, Prentice Hall, Madrid.
- Torres, G. 2014. Iglesia católica, educación y laicidad en la historia argentina. *História da Educação* 18:165-185.
- Vázquez, F. y V. Martí. 2011a. Análisis preliminar de la cerámica indígena de la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los indios quilmes. *Comechingonia Virtual* 2:203-216. Consultado el 10 de febrero de 2025. <https://rdu.unc.edu.ar/items/c4b425bb-07a4-4f58-bc5d-de55f4f92651>
- Vázquez, F. y V. Martí. 2011b. Haciendo arqueología de la arqueología: las tareas de revisión del material arqueológico de Quilmes (provincia de Buenos Aires) diez años después. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología* 7: 91-95.
- Vázquez, F. y V. Martí. 2013. Informe preliminar acerca de un sitio arqueológico prehispánico en la costa rioplatense del Partido de Quilmes. *La Zaranda de Ideas* 2: 155-163.
- Vázquez, F. y V. Martí. 2021. Arqueología durante el ASPO: acciones de rescate en un sitio histórico de Quilmes (provincia de Buenos Aires). *Práctica*

- Arqueológica (AAPRA)* 4(1): 70-76.
- Vázquez, F., V. Martí y N. Stadler. 2014. Hacia la construcción de un mapa arqueológico de Quilmes (Buenos Aires): estrategias de trabajo y relevamiento preliminar. *Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades* 3: 41-57.
- Weissel, M. 2006. Hallazgo y traslado de rocas en la intersección de las calles Magallanes y Caminito, La Boca. Informe presentado al Programa Historia bajo las baldosas. Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Wichert, J. 2020. *Slate as dimension Stone. Origin, standard, properties, mining and deposits*. Springer, Cham.